

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Абдуллаев Сардор Туйчиевич ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ.....	8
2. Абдумажидова Хамида ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	18
3. Ашурова Хуршида Сағдуллаевна МАХМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ.....	26
4. Ahrorova Madina Rahmatovna O‘ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI.....	33
5. Boltsev Farrukh Farhodovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE INTERACTION OF LANGUAGE, THOUGHT AND CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	40
6. Бозоров Мустафо Жабборович “МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	49
7. Каримов Соҳибназар Каримович РУҲИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ.....	57
8. Комилов Рўзи Рабиевич ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ.....	65
9. Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли ИЖТИМОЙ МУҲИТ - ШАҲС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	74
10. Махмудова Азиза Нугмановна ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ.....	81
11. Меликова Мартаба Нумоновна ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ.....	88
12. Омонов Баходир Нуриллаевич ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	95
13. Usmonova Laylo Rahmatullaevna THE EMOTIONAL IMPACT OF ORIENTAL MINIATURES AND ITS ROLE IN THE STUDY OF HUMAN AESTHETIC NEEDS.....	106
14. Фозилова Азиза Иноятиллаевна МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ –ФАН ТАРАҚҚИЁТИДАГИ РОЛИ...	114
15. Холиқов Юнус Ортиқович ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА.....	120

16. Ҳамдамов Ислом Акрамович ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚЎИТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ” АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	128
17. Шерманов Исобек Чилмаматович БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚЎИТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙҒУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	135
18. Шеров Мансур Болтаевич ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	144
19. Makhmudova Aziza Nugmanovna LEGAL-REGULATORY SYSTEM IN CIVIL SOCIETY CONTROL OF THE PROCESS OF LEGAL SOCIALIZATION OF INDIVIDUALS.....	149
20. Гонашвили Александр Сергеевич СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	155
21. Хаджиметов Бехзод Бахадирович ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ.....	163
22. Pulatov Jaxongir Nazirovich ЖАМИАТ БАҲҚАРОР ТАРАҚҚИЙОТИНИ РИВОЛАНТИРИШДА FUQAROLIK ЖАМИАТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О’РНИ.....	169
23. Ашуров Шодмон Шаропович ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИАТ БАҲҚАРОРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	177
24. Ravshan Mardonov ZAMONAVIY TA’LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O’ZARO TA’SIR USULLARI.....	184
25. Эргашева Махбуба Хотамбековна ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ.....	192
26. Эргашева Махбуба Хотамбековна ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА.....	201
27. Саидов Ихтиёр Мизрабович ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	210
28. Хасанов Миршод Нўмонович ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	216
29. Elmuradova Surayyo TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAXSIY EKZISTYENSIAL YONDASHUVINI IJTIMOIIY-FALSAFIY Tahlili.....	227
30. Саидова Камола Усканбаевна ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	232

УДК: 1:17(173)

Комилов Рўзи Рабиевич
 фалсафа фанлари бўйича фалсафа
 доктори (PhD), доцент
 Самарқанд давлат чет тиллар институти
 e-mail: komilov88@umail.uz
 (Ўзбекистон, Самарқанд)

ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589730>

АННОТАЦИЯ

Дунё илм-фанида никоҳ маросимларининг генезиси, унинг эволюцияси ва этник ранг-баранглигини тадқиқ этиш туфайли этномаданий, этнографик, этноэстетик тадқиқот йўналишлари ривожланган. Никоҳ маросимлари қадриятларининг трансформацияга учраши, унинг ахлоқий, эстетик моҳиятини фалсафий рефлексиядан ўтказишни талаб қилмоқда. Никоҳ маросимларининг эволюцион хусусияти дунё халқлари маънавий ва эстетик қадриятларининг ривожига ижобий таъсир этса-да, лекин жаҳоннинг аксарият мамлакатларида инсоният бирдамлигини таъминлаш, шахс қадрини мустаҳкамлаш, тенгликни барқарорлаштириш, толерантликни қарор топтиришдан иборат глобал муаммоларнинг ечимини топишда бу институтнинг имкониятларидан тўлиқ фойдаланилмаяпти. Никоҳ маросимлари инсоният тарихи каби узок тарихга эга ҳисобланади. Шундан келиб чиқиб, бу қадрият минг йиллар давомида шаклланиб ва такомиллашиб келмоқда. Мутахассислар ушбу мавзунини таҳлил объекти ёки предмети сифатида танлаб, турли илм-фан ракурсларида ўрганишган. Биз ушбу мақолада, аввало, никоҳ маросими, ўзбек миллий никоҳ маросимлари тушунчалари, унинг бошқа турдош тушунчалар билан алоқасини қиёсий таҳлил қилишга, улар ўртасидаги боғлиқлик ва фарқларни очиб беришга ҳаракат қиламиз. Шу билан бирга ўзбек миллий никоҳ маросимларининг ривожланишини ахлоқий объект сифатида танлаб, унинг ижтимоий хусусиятлари ва ўзбек никоҳ маросимларининг функциялари ҳамда эволюцияси жараёнини ёритишга ҳаракат қиламиз.

Калит сўзлар: никоҳ, ахлоқ, эволюция, оила, катарсис, маросим, урф-одат, покланиш, прогропеик, апотропеик, ийжобва қабул, махр, совчи, императив, демонологик, дифениция.

Комилов Рузи Рабиевич,
 кандидат философских наук, доцент
 (Ўзбекистон, Самарқанд)

ПРАВСТВЕННЫЕ ФУНКЦИИ УЗБЕКСКИХ БРАЧНЫХ ОБРЯДОВ

АННОТАЦИЯ

Благодаря изучению генезиса брачного обряда, его эволюции и этнического разнообразия в мировой науке получили развитие этнокультурные, этнографические, этноэстетические направления исследований. Трансформация значения брачного обряда требует философского осмысления его нравственной, эстетической сущности. Хотя эволюционный характер брака оказывает положительное влияние на развитие духовно-эстетических ценностей народов мира, в большинстве стран мира потенциал этого института не используется в полной мере для поиска решений глобальных проблем человечества. солидарность, личное достоинство, равенство и терпимость. Брачные церемонии имеют такую же долгую историю, как и история человечества. Следовательно, эта ценность формировалась и уточнялась на протяжении тысячелетий. Специалисты выбрали эту тему в качестве объекта или предмета анализа и изучили ее с разных научных позиций. В данной статье мы впервые попытаемся провести сравнительный анализ понятия брак, узбекского национального обряда бракосочетания, его соотношения с другими родственными понятиями, выявить связи и различия между ними. В то же время, избрав в качестве нравственного объекта развитие узбекского национального брачного обряда, мы пытаемся пролить свет на его социальные особенности, функции и эволюцию узбекских свадеб.

Ключевые слова: брак, нравственность, эволюция, семья, катарсис, обряд, обычай, очищение, прогропея, апотропия, принятие иожвы, приданое, совчи, императив, демонологическое, разграничение.

Komilov Ro‘zi Rabiyeovich,
PhD in Philosophy, Associate Professor
(Uzbekistan, Samarkhand)

MORAL FUNCTIONS OF UZBEK MARRIAGE CEREMONIES**ANNOTATION**

Due to the study of the genesis of marriage ceremonies, its evolution and ethnic diversity in world science, ethnocultural, ethnographic, ethnoesthetic research directions have developed. The transformation of the values of marriage ceremonies requires a philosophical reflection of its moral, aesthetic essence. Although the evolutionary nature of marriage has a positive impact on the development of spiritual and aesthetic values of the peoples of the world, in most countries of the world the potential of this institution is not fully used to find solutions to global problems of human solidarity, individual dignity, equality and tolerance. Marriage ceremonies have as long a history as human history. Hence, this value has been formed and refined for thousands of years. Experts have chosen this topic as the object or subject of analysis and studied it from different scientific perspectives. In this article, we first try to make a comparative analysis of the concept of marriage, the Uzbek national marriage ceremony, its relationship with other related concepts, to reveal the connections and differences between them. At the same time, choosing the development of Uzbek national marriage ceremonies as a moral object, we try to shed light on its social features and the functions and evolution of Uzbek weddings.

Key words: marriage, morality, evolution, family, catharsis, ritual, custom, purification, progropeic, apotropeic, iyjobva acceptance, dowry, sovchi, imperative, demonological, difenition.

КИРИШ

Никоҳ инсон ва жамиятга нисбатан бир қанча вазифаларни бажариб келмоқда. Чунки, никоҳ кишилараро қариндошлик муносабатини тикловчи, янги авлодни яратувчи, жамият учун янги хужайра - оилани вужудга келтирувчи, табиатан икки қарма-қарши жинс вакиллари бир-бирига эҳтиросли яқинлигини ахлокий жиҳатдан қуршалган тарзда намоён қилувчи, давлатлараро сиёсий-дипломатик муносабатларни тартибга солувчи функцияларини ўтаб келган.

Никоҳ ахлоқий ҳодиса сифатида кишилараро бир қатор функцияларни бажариб келганлиги унинг конструктивлиги, жамловчи хусусиятининг давомийлигидан далолат беради. Дастлаб, табиатан бир-бирига интилувчи икки жинс вакили жинсий муносабатини тартибга солган бу никоҳ маросими, кейинчалик бошқача функцияларни бажарадиган, оила, жамиятда императивларнинг яралишига олиб келган ижтимоий воқеликка айланган.

Этномаданий хусусиятга эга никоҳ маросимлари элат ва миллатларнинг эстетик борлигини ташкил этади. Чунки, миллат ва элатларнинг келажақдаги авлодларга қайгуриши, санъати ва маданиятининг ривожланиб бориши айнан шу маросимларида кўзга ташланади. Маросимлар турли хиллигини ҳисобга олсак, унда никоҳ маросими муҳим ахлоқий-эстетик хусусиятга эга эканлигига гувоҳ бўламиз.

МАВЗУГА ОИД АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИ

Барчага маълумки, анъанавий никоҳ шакллари кўплаб олимлар томонидан ўрганилган бўлиб, бу борада ҳар хил фикрлар мавжуд [Бобоев Х., Ҳасанов, Имом Ғаззолий, Исмоилов Х., Абдурауф Фитрат]. Баъзи этнограф тарихчи олимлар никоҳ шакллари деганда гуруҳий никоҳ, жуфт никоҳ, монагамия, полигамияни назарда тутишади. Ўзбекларда қадимдан никоҳнинг бир неча тури мавжуд бўлган [Аширов А., Бойназаров Ф., Жабборов И.]. Булар, асосан, қалинлик никоҳ, қалинни бекор қилувчи одатлардан бел куда (одатида ҳали туғилмаган болалар унаштирилган бўлиб, тўйнинг қалиндан бошқа расм-русумларига амал қилинган), бешик куда (бешик кетди, бешик кертди, кулоқ тишлар, кулоқ тишлатар; Сурхондарё ўзбек кўнғиротларида – этак чартиш, этак йиртиш) одатида 5-6 яшар (ё ундан катта) бола билан қиз чақалоқ (ё ундан катта) унаштирилган), қарши куда (суяк олмаш, қиз алмаш, қалинни бекор қилувчи одатлардан бири бўлиб, унга кўра қиз олган хонадон, шу хонадонга ўз қизини ҳам беради), куч куёв (кучук куёв, одатига кўра, қалин тўлашга қурби етмаган йигитлар қизнинг отасиникида қалин ўрнига ишлаб бериши керак бўлган), ичкуёв (оилада бир неча қиз ёки битта қиз бўлиб, ўғил бўлмаган ҳолларда куёвга келиннинг уйида яшаш шарти билан қиз беришган. Ич куёв куч куёв деб ҳам аталган. Бу оилада эркак кучига эҳтиёж бўлган) ва бошқалардир [Расулова З.].

Никоҳнинг турлари ҳақида ҳам ҳар хил қарашлар мавжуд. Бу қарашлар никоҳнинг таркиби, шарти, муддати ва мазмун-моҳиятига асосланган. Масалан, ҳиндистонлик тадқиқотчи Реҳим Шунвари никоҳнинг бир неча турларини ажратиб кўрсатади [Rahim Shinwary].

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР

Ўзбек халқининг никоҳ ва оила билан боғлиқ урф-одат ва миллий маросимлари мавжудки, улар ўз характерига кўра бошқа халқларнинг урф-одат ва маросимларидан фарқланади. Айниқса, урф-одатнинг ўзи ўзбек оиласидаги миллий менталитетни акс эттириб, маросимга нисбатан умумийликни ўзида ифодалайди. “Урф-одат муайян халқ учун, асосан, бир хил – ўзгармас қоида, норма бўлса, маросим бир халқ доирасида кескин локал фарқланишларга ҳам эга бўлади” [Саримсоқов Б. 1986: б. 13.]. Шу боисдан, ўзбек халқининг никоҳ маросими шу халққа мансуб кишиларнинг миллий урф-одатларидан ташкил топади. Бу маросимда ўзбекларнинг алоҳида кўринишга эга урф-одатлари ўзини намоён этади. Бунда ҳар қандай урф-одатдан миллий маросим мавжудлигини топиб бўлмайди. Таниқли олим Б.Саримсоқов фикича, “ҳар қандай маросим урф-одат ҳисобланади. Аммо ҳар қандай урф-одат маросим бўла олмайди” [Саримсоқов Б. 1986: б. 13.].

Ўзбек халқининг миллий маросимларини баъзи олимлар ўз тадқиқотлари асосида иккита катта гуруҳга ажратишган.

1. Кундалик турмушни ифодаловчи оилавий урф-одат ва маиший турмушга доир маросимлар.

2. Муайян мавсумлардагина амалга ошириладиган миллий маросимлар.

Бу маросимларда халқнинг диний ва дунёвий қарашлари мужассам бўлган ҳолда ҳар бир шахснинг ишонч-эътиқоди, амалга оширишга қаратилган мақсадлари акс этади. Бу тасниф асосида маросимларнинг миллий, диний, этник, маданий кўринишлари ҳам вужудга келиб, инсоннинг фаровон ҳаётда яшаши тўғрисидаги идеаллари ифодаланади. Ҳар бир маросим ўз

моҳиятига кўра, бир-биридан фарқ қиладиган урф-одатларни ўз ичига қамраб олади. Айниқса, инсоннинг орзу-умидларида диний ва дунёвий маросимларнинг ёхуд байрамларнинг ролини тўғри англаш лозим. Кўпинча жамиятда ҳар бир инсон ўзининг келажигига ёки ўтмишига қаратилган оилавий урф-одатларни бажаришга ҳаракат қилади. Ёки муайян диний маросим асосида ўтганларнинг хотирасини ёдга олади. Шу асосда кундалик турмушни ифодаловчи оилавий урф-одат ва маиший турмушга доир маросимлар қуйидагиларга бўлинади:

1. Ҳар бир оилада никоҳнинг меваси бўлган фарзанднинг дунёга келиши ва унинг маънавий камолоти билан боғлиқ доимий урф-одатлар ҳамда миллий ва диний маросимлар;
2. Оила қуришга доир миллий никоҳ ва тўй қилиш маросими;
3. Вафот этган оила аъзосини дафн қилиш билан боғлиқ диний маросим, яъни турли таъзиянинг урф-одати ва маросимлари.

Иккинчи катта гуруҳга қирувчи муайян мавсумлардагина амалга ошириладиган миллий маросимлар ҳисобланади. Бунда ҳар бир фаслнинг ўзига хос мавсумий маросимлари мавжуд бўлади.

Ўзбек миллатининг оила ва никоҳ маросимлари ҳар бир шахс учун муқаддас саналиб, яъни қайси миллат ва элатга тегишлилиги жиҳатидан икки қарама-қарши жинс вакиллари иттифоқининг ахлоқий қадриятларга вафо, садоқат, ҳурмат-иззатга; эстетик қадриятлар покланиш, фориғланиш, севги, муҳаббатга асосланиши ва бу тадбирнинг расмийлигига, яъни жамоа томонидан унинг қабул қилиниши ва эътироф этилишига асосий урғу берилади.

Оила-никоҳ маросимларидаги кўпгина диний тасаввурлар билан боғлиқ элементлар асли реликт (таомил) шаклида сақланиб келган ибтидоий жамоатчилик урф-одатларида, масалан, сеҳргарлик (магия), табиатга ва ҳосилдорликка сиғиниш, олов ва ўчоқ, ибодат, аждодларга сиғиниш каби турли демонологик (юнонча *daimon* – руҳ, худо бўлиб, ёвуз “нопок” кучларни гавдалантирувчи ҳаётий мавжудот) тасаввурлардан иборатдир.

Ўзбек халқи никоҳ маросимлари билан боғлиқ урф-одатлар ва ирим-сиримлар фақатгина хурсандчилик ва шодиёналик бўлибгина қолмасдан, балки муайян мақсадга қаратилган афсунгарликлардан ҳам ташкил топган. Дарақикат, ўзбекларнинг ҳозирги амал қилиб келинаётган анъанавий никоҳ маросими серфарзанд, мустаҳкам, фаровон оилани қуришга қаратилган афсунгарлик кўринишидаги урф-одат ва удумлар мажмуасидан ташкил топган. Никоҳ маросимида ранглар мифологик-диний, этноэстетик аҳамият касб этган бўлиб, тўй куни, никоҳ маросимидан олдин келин оқ рангли кийимда бўлиши ёки ёрқин рангларда намоён бўлиши керак бўлган. Никоҳ маросимида ҳукмронлик қилувчи оқ ранг хурсандчилик, гўзаллик, келажакка покланиб кириб бориш маъносида халқнинг эътиқодидан жой олган. Қадимда шомонизм, магия сингари ирим-сирим ва афсунгарликда оқ ранг кўплаб афсунгарлик вазибаларини ўтаган [Аширов А.. 2008: б. 260.].

Умуман олганда, ўзбек халқи никоҳ тўйи маросимлари билан боғлиқ афсунгарликларнинг кўплари бир-бирига ўхшаш бўлиб, улардан асосий мақсад серфарзанд, мустаҳкам оилани яратишга қаратилганлигидир. Никоҳдан мақсад оила, фарзанд кўриш мўлжали бўлса, бепуштлиқ, фарзандсизлик фожиавийлик, бахтсизлик белгисидир. Фарзандсизлик қадимий диний-мифологик эътиқодларда ёвуз кучлар хужумига ёки фарзандсиз аёл ёвузлик тимсоли ҳисобланиб, никоҳ маросимларининг иштирокчисига айланмаган. Айниқса, никоҳ маросимларида серфарзанд оила аъзолари, бекалари иштирок этиши – бу ҳам бир афсунгарлик кўринишидир.

Никоҳ маросимларидаги афсунгарлик, диний-мифологик эътиқод ва афсунгарликларни тадқиқ этиш “никоҳ тантаналари билан боғлиқ тарзда ўтказилувчи маросимларда афсунгарликлар хилма-хил бўлиб, уларни иккита катта гуруҳга – апотропеик афсунгарлик ёки бошқачасига ҳимояловчи афсунгарлик ва прогропеик, яъни уйғотувчи ва бирлаштирувчи афсунгарлик каби гуруҳларга бўлиш мумкин” [Аширов А. 2007: с. 102.].

Никоҳ маросимлари тантаналарини бошлаб берувчи дастлабки маросим совчилик ҳисобланади. Совчилик тўғрисидаги илк маълумотлар VII-VIII асрларга оид Ўрхун-Энасой битикларида учратамиз. Буюк давлат арбоби Тунюқуқ битик тошида, шунингдек, М.Қошғарийда “сав” – сўз, нутқ, хабар маъносида ишлатилган. Ирқ битиги (фол китоби) да

эса “сав” – “сўз”, “савчи” – “хабарчи”, яъни “келин ва куёвлар орасида хабарчи, бир-бирига хат-хабар элтувчи совчи”, деб изоҳланган [Маҳмуд Қошғарий. 1963: б. 168.].

Юқори Зарафшон аҳолиси ижтимоий, оилавий маиший ва шахсий турмушида диний тасаввурлар билан боғлиқ удумлар ўзига хос ўринни эгаллаб келган. Кишилар онгидаги диний тасаввурлар эътиқоднинг характери ва моҳиятига қараб, диний дастур ва маросимлар ҳам бир-биридан фарқ қилади. Масалан, анънавий тўйларда ўтказиладиган ва ҳозиргача амал қилинадиган қудаларга оқлик тарқатиш, келин ва қудаларга исириқ солиш, келинни олов атрофида айлантириш, муайян магик, яъни сеҳргарлик мақсадида ўтказиладиган иримлар сифатида пайдо бўлган. Никоҳ тўй маросимларидаги исломгача бўлган диний тасаввурлар билан боғлиқ, удумларнинг асосийси келажакда серфарзанд, мустаҳкам, бахтли оила яратишга қаратилган эди. Никоҳ маросимларининг бошидан охиригача ёши улуғ, кўп фарзандли аёл келин билан муомалада бўлади. Келинлик либосини кийдириш, никоҳ ўқиш жараёнида ҳам шу аёлнинг иштирок этиши юқоридаги фикрларимизнинг исботидир. Қадимдан ўзбек оилаларига хос бўлган асрий анъана серфарзандлик ва болажонликни таъминлаш билан боғлиқ урф-одатларга тўй маросимларида катта эътибор берилган. Шу ўринда, баъзи бир одатни қайд этишни жоиз деб топдик. Ғаллаорол, Булунғур, Жомбой туманларида бажариладиган кўп урф-одатларда масалан келин-куёв қўлларига (баъзи жойларда келин-куёв тиззасига) ёш ўғил болани бериш, келин юзидаги оқликни ҳам ўғил болага олдириш, албатта, келин-куёвларга серфарзандлик тилаш мақсадида ўтказиладиган магик иримлар сифатида сақланиб қолган.

Ниҳоятда яшовчан ва секин ўзгарадиган диний элементлар, яъни таом, кийим-кечак, маиший буюмлар бир тузумдан иккинчи тузумга ўтиб, асрлар давомида ўз шаклини ўзгартирмай сақлаб қолиши мумкин. Тўй маросимларида истеъмол қилинадиган таомлар ва кийиладиган кийим-кечакларнинг ҳам маълум бир рамзий маънога эга бўлганлигини социологик тадқиқотлар орқали билиб олдик. Никоҳ тўйи маросимларида куёв олдида тортиладиган пиширилган тухум, товук гўшти, гуручдан тайёрланадиган таомларга асосий эътибор берилади. Бу таомларнинг истеъмол қилиниши уларнинг келажакда серфарзанд бўлишларига қаратилган урф-одатлардир.

Шунга асосан, тўй маросимларидаги жуда кўп ибтидоий анимистик магик эътиқодларнинг элементлари аҳолининг кўп маросимларида кучли сақланиб қолган. Аммо оила ва никоҳ билан боғлиқ урф-одатларнинг ҳаммаси магик иримлардан иборат, деган хулосага келиш тўғри эмас. Тўй маросимлари синчиклаб ўрганилганда диний тасаввурлар билан боғлиқ кўпгина томонларни ажратиш олиш мумкин. Ибтидоий ва антик даврларга оид баъзи урф-одатлар ислом дини қабул қилинганидан сўнг ҳам асрлар давомида йўқолмасдан бизгача етиб келган. Масалан, ислом динигача бўлган даврларда Марказий Осиёда ҳукмронлик қилган Зардуштийлик динига биноан оловга топиниш турли фалокат ва инс-жинслардан сақлаб, турмуш ва оилада бахт ва муваффақият деган ғояга таянган эди. Қадимдан бошқа халқларда бўлгани каби ўзбеклар ҳам куёшга ва оловга сиғинганлар. Айрим ўзбек гуруҳларида қипчоқ, қарлуқ ва бошқаларда олдинги даврларда ўз уйи ва ўтовларни куёшга қаратиб қуришган. Бу билан гўё уларнинг тушунчасида куёш нури ва олов тафти билан уйга барака кирган. Уларда оловнинг тозаловчи кучига ишониш узоқ дамларгача сақланиб қолган. Бу эътиқод, яъни оловнинг ғойибона кучига ишониш натижасида бир қатор удумлар шунга боғланиб вужудга келган. Масалан, Самарқанд ва Бухоро вилоятларининг аксарият туманларида никоҳ тўйи куни келинни куёвниқига келтиришганида эшик олдида гулхан ёқилиб, келин келган оти билан гулхан атрофида айлантирилган. Ҳовлига киргач эса олдиндан ёқиб қўйилган олов атрофида ҳам келинни уч маротаба айлантиришиб, сўнгра уйга олиб киришган. Бу маросимда зардушдийлик диний қолдиқларининг баъзи кўринишлари, яъни келин-куёвнинг оловда айлантирилиши эргашиб келган зарар етказувчи ғойибона кучлардан, бало-қозолардан сақланиш ва эъзозлаш тимсоли сифатида намоён бўлади.

Никоҳ тўйи маросимларида, айниқса, тотемистик тасаввурлар билан боғлиқ бўлган урф-одатларни кўплаб учратиш мумкин. Бу динга сиғинувчилар ўзи ёки уруғининг барча аъзоларини муайян ҳайвон, ўсимлик ва бошқа нарсалардан келиб чиққан деган

тасаввурларга таянадилар [Жабборов И.М.. 1994: б. 226.].

Никоҳ барча миллат ва элатлар учун ўтмиш ва келажакни яратувчи омил, “ўтмиш – келажак – ўтмиш” учун кўприк вазифасини бажариб келган. Айрим тотем тасаввур қолдиқлари ўзбеклар ойлавий маиший урф-одатларида ҳозиргача сақланиб қолган. Илгари Юқори Зарафшон воҳаси ўтроқ ва ярим ўтроқ аҳолисининг ўртасида баъзи ҳайвонларнинг ғойибона қудратига ишониш кучли бўлган. Тўйга атаб сўйилган қўй билан қуёвни сийлаш, тўйга сўйилган қўйнинг калла суягини ҳовлининг бирор жойига илиб қўйиш, терисидан қилинган пўстақда келинни чимилдиққа олиб кириш тотем тасаввур қолдиқлари билан боғлиқ одатлардир [Дала ёзувлари. 2017: б. 18.].

Бу жараёнда халқимизнинг қадимий ва ўзининг бетакрор анъана ва маросимларига эга бўлган “Авесто”даги оила ва никоҳ масалаларининг ёритилиши алоҳида аҳамиятга эгадир. Марказий Осиё заминида яшаган аجدодларимиз эътиқод қилиб келган зардуштийлик динида ҳам ўз даврига хос бўлган никоҳ маросимлари ўтказилган.

Барча динларда бўлгани каби ислом дини кириб келгунга қадар аجدодларимиз томонидан эътиқод қилиб келинган зардуштийлик динида ҳам никоҳ ва у асосида ташкил топадиган оила институтига алоҳида эътибор қаратилган. Зардуштийлик таълимотига кўра, барча инсонлар жуфт бўлиб, оила асосида яшашлари шарт бўлган. “Авесто”да ёзилишича, ҳар бир оилада ахлоқий тарбияга алоҳида эътибор қаратилиб, зардуштийлар жамоасида никоҳ бир умрга тузиладиган шартнома сифатида қаралган. Ҳар бир йигит ёки қиз оила қуришнинг сир-синоатларини яхши билиши, ахлоқан пок, жисмонан етук, маънавий баркамол бўлишига эътибор қаратилган. Айниқса, эр-хотиннинг фарзанд тарбиясида мукамал бўлиш, эзгу ният ва ўйлар асосида яшаши, ўз ёрини ҳурмати қозониши, яхши фарзанднинг келажаги ҳақида қайғуриши таъкидланади. Ундай айтилишича, “эркак киши уйланиши ва зурриётли бўлиши учун, аввало, моддий ва маънавий томондан тўқ, жисмонан бақувват, руҳан ва жисман беуқсон бўлиши лозим, дейилади” [Бобоев Ҳ., Ҳасанов С. 2001: б. 101.]. Шу боисдан қадимда аجدодларимиз фарзанд тарбиясида унинг беуқсон ва комил бўлиб етишишлари учун кўпроқ тарбияга эътибор қаратганлар. Ҳар бир оиланинг фаровонлиги, жамиятнинг эртанги келажаги сифатида бахтиёрлик ва инсонпарварлик манбаи деб қаралган. Инсоннинг жамиятда ўз йўлини топиши оила билан узвий бўлиб, эркак ҳам, аёл ҳам ўзининг ойлавий вазифаларини тўлиқ адо этишига алоҳида эътибор қаратилган.

Зардуштийлик дини билан боғлиқ бўлган никоҳ маросимларини Ф.Нитце шундай келтиради: “Сен ёшсан, никоҳ ва бола истайсан. Лекин мен сендан сўрайман: болалик бўлиш ҳақини қозонмоқ учун сен ҳақиқий одам бўлганмисан? Никоҳ – икковлоннинг бировлонни яратишга иродасини мен шундай атайман. Лекин бировлоннинг ўзи уни яратганлардан кўра каттароқдир. Ўзаро жуда чуқур ҳурмат-эътиборни мен никоҳ деб биламан, никоҳланганлар бир ирода эгаларидир. Бу сенинг никоҳингнинг маъноси ва адолати бўлмай” [Фридрих Нитше. 2007: б. 65.].

“Авесто” инсон хатти-ҳаракатлари ва феъл-атворини тартибга солувчи турмушмеъёрлари қомуси сифатида ҳам алоҳида аҳамиятга эга. У инсон ҳуқуқлари, жиноятга жазо, хатти-ҳаракатлар учун жавобгарлик, ўзаро муносабатларнинг қонун-қоидаларини ишлаб чиқдики, бубилан жамиятмаънавийкиёфасини шакллантиришга асос бўлган ҳуқуқий-меъёрий ҳужжатмақомини эгаллади” [Жўраев Н. 2013: б. 14.].

“Зардуштийликда бир эркакка бир никоҳ раво бўлган, холос. Эр-хотиннинг бир-бири билан келиша олмаслиги, келиннинг қайнана ёки қайнатага ёқмаслиги, фитна, бўҳтон, чақимчилик туфайли оиланинг бузилиб кетишига маҳалла-қуй, жамоатчилик сира йўл қўймаган. Никоҳ томонларнинг бирида жинсий ёки руҳий ноқислик мавжуд бўлган тақдирда ёки хиёнат содир этилган ҳолдагина бекор қилинган. Зино ва зинокорлик қаттиқ қораланган. Зинокорлар 14 та ариқда кўприк солиб бериш билан ўз гуноҳларини ювиши мумкин бўлган” [Ҳамиджон Ҳомидий. 2007: б. 108.].

Никоҳ маросимининг ахлоқий моҳияти шундаки, табиий эҳтиёж бўлган зурриёт қолдириш мақсади ранг-баранг этномаданий қадриятларнинг эволюцияси туфайли вужудга келган гўзал урф-одатлар орқали бажарилиши, инсонни балоғатга ёшга етгидан сўнг, уни

харом ишлардан, турли гуноҳлардан ишлардан сақланиши учун покляниш-фориглянишни ўз бошидан кечиришидир. Ислондини аъмолларига кўра, никоҳ – бу Аллоҳнинг амри. Пайғамбарнинг (соллаллоҳу алайҳивасаллам) суннатлари билан оила курувчиларнинг гувоҳлар ҳузурида боғланадиган муқаддас алоқа воситасидир. Аллоҳ таоло ўзининг муборак каломида бандаларига қарата шундай хитоб қилади: “Унинг аломатларидан сизлар таскин топишингиз учун ўзларингиздан жуфтлар яратгани ва ўртангизда иноқлик ва меҳрибонлик пайдо қилганидир. Албатта, бунда тафаккур қиладиган кишилар учун аломатлари бордир” [Оила ва никоҳ. 2009: б. 16.]. Никоҳнинг учта асосий шарти бор: биринчи шарт “Ийжоб ва қабул”, яъни оғзаки таклиф ва иккинчи томоннинг бу таклифни қабул қилиши. Ийжоб ва қабул очиқ сўзлар билан изҳор қилиниши керак. Яъни, куёв “Жуфту-ҳалолликка қабул қилдим”, келин эса “Жуфту-ҳалолликка бағишладим”, – дейди. Иккинчи шарт– никоҳ чоғида камида икки эркак гувоҳнинг ҳозир бўлиши шарт, гувоҳларсиз қилинган никоҳ ҳисобга ўтмайди. Учинчи шарт – маҳр белгиланиши, яъни эр томонидан хотинга бериладиган совғанинг миқдори ёки нималиги аниқлаб олинishi керак [Сайдалиев М.. 2014: б. 20.].

Бундай диний талабларни бажариш ислом динида ҳар бир мусулмон учун ҳам қарз, ҳам фарз саналиб келинади. Шу боисдан, никоҳ кураётган ёшларимиз. Яъни, йигит ва қизларимиз исломий ахлоқий қадриятларимиз негизида ўзларининг келажаги ва ҳаётини бир-бирларига ишониб топширишадилар.

Аммо кейинги пайтларда республикамизнинг айрим ҳудудларида ислом дини қоидаларига тўғри келмайдиган шундай ҳолатларнинг гувоҳи бўлмоқдамизки, баъзи ота-оналар турмушга чиқаётган қизлари эвазига куёв томондан катта миқдорда маҳр олишга ҳаракат қилдилар. Ваҳоланки, “Маҳр куёвнинг хотинига берадиган дўстона ҳадясидир. Уларнинг розилигисиз маҳрини олманглар”, яъни “Эй ислом аҳли! Сизлардан кимки уйланар экан, хотин маҳрини дил розилиги билан, эвазига мукофот кутмай берсин. Кимки қизини эрга берар экан, маҳрини ўзига бериб, унга даво ва даҳл қилмасин... Келин ва куёв бир-бирларини ҳусну жамол ва ахлоқларини ёқтириб, уйланишга рози бўлганларидан кейин маҳрларнинг никоҳларига даҳли бўлмаслиги ва таъсир қилмаслиги лозим. Куёв ниманики муносиб топса, шуни “маҳр” деб келинга бериб никоҳ маросимини бажариши керак” [Абдурауф Фитрат. 2000: б. 29.].

Ижтимоий ҳаётда, кўпинча, никоҳлаш вақтида қизнинг маҳрини белгиламай, “маҳрига битта уй, от, машина, ва ҳоказолар” деб қўйишади. Бундай айтилган сўзларнинг маъзига келин-куёв тушунмайди. Натижада, келинларимизнинг ўзлари билмаган ҳолда ҳақлари паймол бўлади. Аслида уй ҳам, от-улов ва барча мол ҳам бўлажак оиланинг умумий мулкидир. Никоҳ пайтида гувоҳлар иштирокида айтиладиган маҳрни аниқ белгилаш жоиз. Чунки бу нарса келиннинг шахсий ва даҳлсиз нарсаси эканлигини тушунтириш, куёвга эса ваъда қилинган маҳрни асло эрдан чиқармай, айтилган маҳрни имконияти бор вақтида бериши лозимлини айтиш муҳимдир. Ҳар бир мусулмон эркак ўзининг бўлажак хотинига айтилган маҳрни чин дилдан рози бўлиб, юксак ишонч ва хурсандчилик билан унга бериш керак. “Нисо” сурасининг 4-оятда Аллоҳ таоло: “Хотинларга маҳрларини мамнунлик билан берингиз!..” [Қуръони карим маъноларининг таржима ва тафсифи. 2018: б. 77.], деб буюрган.

Ислом дини никоҳ маросимлари ва бугунги замонавий дунёқарашга эга фуқароларимизнинг оила қуриш борасидаги бир қатор масалалар, жумладан, қариндош-уруғларнинг оила қуришига йўл қўймаслик масаласи тушунтирилади. Бу тақик инсониятни қадимги давр табуларига бориб тақалса-да, ислом дини поклик дини сифатида ўз наслининг давомчисини қариндошлиги узоқроқ бўлган авлоддан излашни маслаҳат беради. Бу ҳам никоҳнинг эстетик талабларидан биридир.

ХУЛОСА

Никоҳ тушунчасининг дифеницияси, миллат ва элатнинг генафонди, миллий-этник ҳаётидаги этномаданий, этноэстетик жиҳатларининг таҳлили, маросимчилик ҳолатлари қуйидаги хулосага олиб келди:

биринчидан, тиббиётда исботланганидек, инсоннинг жинсий ҳаёт кечириши табиий эҳтиёждан келиб чиқади. Шунинг учун, инсоннинг жинсий шериксиз яшаши тиббиёт

томонидан маъқулланмайди. Инсон балоғат ёшига етганидан сўнг, ўз жинсий шеригига эга бўлиши турли касалликлар, турли бузилишларнинг олдини олади. Шундай экан, дин инсоннинг бу табиий эҳтиёжини ҳисобга олган ҳолда уни никоҳга даъват этади ва шу билан уни ҳар хил бузилишлардан асрайди. Шу билан биргаликда, ҳатто, никоҳда ўзининг шахватини тиёлмайдиганлар ҳам дин ва тиббиёт томонидан қораланади, яъни унинг оқибати ҳам турли хил венерик касалликларга олиб келади;

иккинчидан, жамият ва инсон муносабатларининг ичида никоҳчалик таъсир кўрсата оладиган тартибот йўқ. Ҳар қанақа давлатнинг тинчлиги эса эр-хотинлик никоҳи қонунларининг баркамоллигига боғлиқ. Улар жамоат осойишталигига, тинчлигига ва шахсий ҳуқуқ ва мулкка таъсир кўрсатадилар, ҳатто, қадимда салтанат, тахт ишлари ҳам никоҳга боғлиқ ҳолда ривожланган. Фарзандли бўлиш истаги никоҳда ўз ифодасини топади. Ҳар бир халқда никоҳ икки жинс вакилининг табиий эҳтиёжлари ва ижтимоий жараёнларни тизимга солиб, муайян даражада келажак учун масъулият ва вазифаларни ўз зиммасига олишга сабаб бўлади. Никоҳ инсоннинг фарзандли ва оилали бўлиш имконини беради, бошқача қилиб айтганда, никоҳ инсоннинг ёлғиз қолмаслик гаровидир;

учинчидан, бугунги кунда ҳам никоҳ ўз ахлоқий аҳамиятини йўқотмаган. Миллат ва элатлар ҳаётида оилани вужудга келтириш маросимларининг энг муҳим эстетик хусусиятга эга жиҳатини ташкил этади. Инсониятни энг қадимги ҳаётдан то ҳозирги ривожланган жамиятларгача бўлган даврда никоҳ инсонларнинг жинсий ҳаётини қариндошлик муносабатларини тартибга солиб, оилавий муносабатларни мустаҳкамлаб турган ахлоқий-эстетик воқелиқдир;

тўртинчидан, барча миллат ва элатларда, хусусан, ўзбекларда икки қарма-қарши жинс вакиллари оила қуриши билан туғилган фарзандларини оилали бўлишига ва келажакдаги муқаррар никоҳга тайёргарлик кўра бошлашади. Никоҳ маросими инсонга оилали бўлиш, меҳнат қобилияти, ишчи кучи, мулкка эгалик ҳуқуқидек имкониятларни бериб келмоқда. Никоҳнинг натижаси оила эса инсон учун меҳнат қобилиятини тиклаш ва дам олиш жойидир. Олимлар фикрича ҳам, одамлар ҳаётининг бирдан-бир тўғри йўли оилавий ҳаётдир;

бешинчидан, никоҳ маросимлари оила ва оилавий муносабатларга нисбатан, ижтимоий-сиёсий муносабатларни тартиб солишда ҳам ўзига хос функцияларни бажариб келган. Никоҳни оила, маҳалла ва юрт олдидаги фориғланиш, покланиш жараёнини эса ахлоқий-эстетик воқелик сифатида инсоннинг бахтли келажак томон бошқариб келмоқда.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. САРИМСОҚОВ Б. Маросим фольклори. – Т.: Фан, 1986. –Б. 13.
2. АШИРОВ А. Древние религиозные верования в традиционном быту узбекского народа (по материалам Ферганской долины) диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук.–Ташкент: 2008. Стр.260-261.
3. АШИРОВ А. Ўзбек халқининг қадимий эътиқод ва маросимлари. –Т.: Ўзбекистон миллий кутубхонаси нашриёти. 2007. –Б. 102.
4. МАҲМУД ҚОШҒАРИЙ. Девони луғотит турк. Штом. –Т.:Ўзбекистон фанлар академияси нашриёти. 1963. –Б. 168.
5. ЖАББОРОВ И.М. Ўзбек халқи этнографияси. -Т.: 1994. –Б. 226.
6. ДАЛА ЁЗУВЛАРИ. Булунғур, Бахмал туманлари. 2017йил, 18-бет.
7. БОБОЕВ Ҳ., ҲАСАНОВ С. “Авесто” – маънавиятимиз сарчашмаси.–Т.: Адолат, 2001. – Б. 101.
8. ФРИДРИХ НИТШЕ. Зардўшт таваллоси. –Т.:Янги аср авлоди, 2007. –Б. 65.
9. ЖЎРАЕВ Н. “Авесто” мўжизаси. –Т.: Ғафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2013. –Б. 14.
10. ҲАМИДЖОН ҲОМИДИЙ. “Авесто” сабоқлари. –Т.: Шарқ, 2007. –Б. 108.
11. ОИЛА ВА НИКОҲ. –Т.: “Тошкент ислом университети” нашриёт-матбаа бирлашмаси, 2009. –Б. 16.

12. САЙДАЛИЕВ М. Ёшларни оилага тайёрлаш. –Т.: Мовароуннахр, 2014.–Б. 20.
13. АБДУРАУФ ФИТРАТ. Оила ёки оилани бошқариш тартиблари. –Т.: Маънавият, 2000. – Б. 29.
14. ҚУРЪОНИ КАРИМ МАЪНОЛАРИНИНГ ТАРЖИМА ВА ТАФСИФИ. –Тошкент: 2018. –Б. 77.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000